

**COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING (CALL) Y EL ENFOQUE
COMUNICATIVO EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA:
EXPERIENCIAS Y RETOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR**

*Computer Assisted Language Learning (CALL) and the Communicative
Approach in Learning a Foreign Language: Experiences and Challenges in
Higher Education*

DOI.....

AUTORES: Álvarez-Peña Marta¹

Castañeda-Junco Rina²

Ramírez-Romero Elma³

Morales-Morejón Silvia^{4*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (smorej@utb.edu.ec)

Fecha de recepción: 04 / 07 / 2023

Fecha de aceptación: 13 / 09 / 2023

RESUMEN

El enfoque del CALL (Computer Assisted Language Learning) o enseñanza de lenguas asistidas por un computador en la adquisición del idioma inglés como lengua extranjera ha presentado un amplio estado de aceptación, por lo que es importante identificar si este enfoque está siendo llevado bajo una perspectiva comunicativa, en tal sentido este trabajo de investigación de tipo descriptivo y cuantitativo busca identificar el enfoque CALL empleado y si este responde a los requerimientos necesarios para alcanzar la destreza comunicativa,

¹ Licenciada en idiomas (Inglés-Francés), Máster Universitario en Educación Bilingüe, docente titular del Centro de idiomas de la UTB, malvarezp@utb.edu.ec
títulos de grado, postgrado, filiación, E-mail

² Licenciada en idiomas (Inglés-Francés), Máster Universitario En Educación Inclusiva E Intercultural, docente del Centro de idiomas de la UTB, rcastaneda@utb.edu.ec

³ Economista, Máster en Administración De Empresas, docente del Centro de idiomas de la UTB, eramirezr@utb.edu.ec

⁴ Licenciada en idiomas (Inglés-Francés), Máster en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera, docente titular del Centro de idiomas de la UTB, smorej@utb.edu.ec

identificándose alto nivel de motivación de los docentes hacia la aplicación de recursos tecnológicos a la vez que la aplicación de actividades comunicativas requieren mayor énfasis en su uso en el mundo real.

Palabras clave: *aprendizaje de una lengua extranjera, CALL, competencia comunicativa*

ABSTRACT

The CALL (Computer Assisted Language Learning) approach or computer-assisted language teaching in the acquisition of English as a foreign language has presented a broad state of acceptance, so it is essential to identify whether this approach is being taken from a perspective of communication in this sense, this descriptive and quantitative research work seeks to identify the CALL approach used and if it meets the requirements to achieve communicative skills, identifying a high level of motivation of teachers towards the application of technological resources to communication, despite of the application of communicative activities requires greater emphasis on its use in the real world.

Keywords: CALL, communicative competence, learning a foreign language

INTRODUCCIÓN

El aprendizaje de lenguas asistido por computador (CALL) se refiere al uso de equipo computacional, aplicaciones, herramientas y recursos relativas a este para la enseñanza y aprendizaje de una lengua. El CALL provee oportunidades a alumnos y docentes de una gran amplitud de tecnologías que inciden en mayor nivel de motivación en el aprendizaje de una lengua extranjera (Gómez-Veloso, 2014). En referencia al aprendizaje asistido por computadoras, como lo indica Hubbard (citado en Gómez-Veloso, 2014) es erróneo únicamente considerar dentro de este enfoque al computador de escritorio o portátil, este implica el uso de recursos tecnológicos tales como softwares, aplicaciones y demás herramientas físicas y digitales.

Stickler y Hampel (2023) sostienen que en el área del aprendizaje de una lengua extranjera, la era digital ha jugado un papel determinante al incluir una variedad de recursos para aprendizaje online e híbrido, migrando de la soledad de un salón de clase físico hacia lo digital. El cambio de ambiente que propicia la era digital conlleva a nuevos retos, según lo

establece Hampel (2014) la mediación propiciado por el entorno virtual genera un tipo de relación entre alumnos y docentes diferente al generado en un ambiente de aprendizaje físico; aspectos como el empleo de herramientas computacionales como el ordenador y sus equipos, aplicaciones, iconos y emoticones generan un efecto en los alumnos, situación que no ocurre en el entorno de aprendizaje físico ante la relativa escasa necesidad de uso de estos recursos. Los aspectos positivos del aprendizaje en entornos online son ampliamente conocidos, Kress y Leeuwen (2001) así como Hampel (2014) detallan que estos implican mayor y mejor acceso a herramientas online y recursos multimodales de amplia variedad relativos a la educación y que facilitan la comunicación.

La aplicación del enfoque CALL según lo establece Hubbard (1996) se ejecuta tomando en consideración tres etapas: el desarrollo, la implementación y la evaluación. Respecto al desarrollo esta responde a aspectos relacionados al enfoque de enseñanza de la lengua, la tecnología, la metodología y el entorno de aprendizaje; el diseño responde a las metas de aprendizaje, objetivos, plan de estudio, métodos y el rol de los intervinientes, nivel de aprendizaje, necesidades e intereses y estrategias de aprendizaje, y en el procedimiento se selecciona el tipo de materiales y actividades a utilizarse por los alumnos. En la implementación, se establecen los aspectos requeridos para que ocurra el aprendizaje, incluye el uso de la herramienta digital, su accesibilidad, materiales del curso y determinación de la forma de control de las tareas asignadas. Por último, en la evaluación se analiza las actividades, materiales y recursos empleados y la consecución de los objetivos establecidos.

Además, en este tipo de aprendizaje asistido a través de recursos digitales, conviene establecer tres aspectos a tomar en consideración respecto a los recursos online a emplearse; en este ámbito Stickler y Hampel (2023) consideran importante tomar en cuenta aspectos relacionados a la creación de oportunidades para generar un Inter-pensamiento, es decir, la creación de impresiones subjetivas entre los alumnos y el docente que guíen a un estado de común entendimiento, especialmente en aspectos relacionados a gestos, sonrisa, miradas y otros aspectos extra lingüísticos que orienten al alumno y complementan la comprensión de la comunicación; respecto a este punto, Shi y Stickler (2018) sugieren facilitar la retroalimentación informal empleando emoticones, mensajes de texto y retroalimentación oral para la ejecución de una retroalimentación comprensiva y efectiva a la producción oral o escrita de los alumnos.

Otro aspecto por considerarse responde a los requerimientos de cada ambiente de aprendizaje, los requerimientos de recursos y herramientas para el desarrollo adecuado de una sesión de clase de un idioma extranjero implica que el docente debe ser consciente de los recursos requeridos y de la disponibilidad de los alumnos de tal manera que la interacción alumno-docente y alumno-alumno se desarrolle de forma satisfactoria. Por último, debe considerarse las múltiples oportunidades que los entornos virtuales ofrecen a los alumnos para reforzar su aprendizaje de forma asincrónica, los mismos que pueden ser facilitados y guiados por el docente.

En relación a los materiales y recursos a emplearse en estos entornos de educación, el diseño de los materiales y selección de recursos es de vital importancia, ya que la “calidad y cantidad de oportunidades de aprendizaje depende de que dichos materiales y recursos” estimulen a los alumnos y que contribuyan al logro de los objetivos de aprendizaje (González-Tuñón, 2005, p. 1). La relevancia respecto al diseño de aprendizaje CALL y todo el proceso que este implica hasta su evaluación, según lo establece Campión (2003) reside en que facilite el objetivo del aprendizaje de una lengua extranjera que es que los alumnos sean capaces de comunicar sus ideas respecto a algo en concreto, lo que Hymes (1972) denomina la adquisición de la competencia comunicativa.

Las actividades y recursos empleados en entornos CALL deben responder a necesidades de los alumnos, al permitir desarrollar habilidades que servirán para la ejecución de actividades comunicativas del mundo real (Nunan, 1989); estas actividades se dividen en dos secciones: las que refieren a actividades pedagógicas y las relacionadas al enfoque comunicativo o propias del mundo real. De tal forma que las primeras sirven de práctica, guía y refuerzo respecto a un tema en concreto; mientras que las segundas es la aplicación de lo practicado pero en situaciones reales obtenidas del entorno y que responden a la consecución exitosa de los logros de aprendizaje (Nunan, 1989; Estaire, 1994; Campión, 2003).

En tal motivo, esta investigación busca alcanzar los siguientes objetivos:

- Establecer el grado de aceptación y uso de tecnología por parte de los docentes de inglés como lengua extranjera.

- Determinar si el tipo de actividades y tareas utilizadas por los docentes de inglés en el entorno CALL responden a una práctica pedagógica o tienen aplicación comunicativa
- Identificar el tipo de recursos e instrumentos que utilizan los docentes en sus clases virtuales.

METODOLOGÍA

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo y responde a un enfoque cuantitativo, donde se realizó una encuesta a una muestra de 20 docentes de inglés como lengua extranjera y que laboran en universidades públicas de Babahoyo y Guayaquil; para la recolección de datos se utilizó la escala de Likert, a través de la cual se procedió a medir el grado de aceptación respecto a los constructos presentados en la misma. En relación a los constructos, estos responden a la teoría de aceptación y uso de tecnología propuesto por Venkatesh, (2003, citado en An, et al. 2023), a los conceptos respecto al uso de recursos tecnológicos desarrollado por Hubbard (2009) y los tipos de recursos en el desarrollo de competencia comunicativa de Nunan (1989).

RESULTADOS

De acuerdo con la teoría de aceptabilidad y uso de tecnología propuesta por An (2023) y basada en el modelo de Venkatesh et al., (2003) a través del uso de la escala de Likert se evaluó la aceptabilidad y utilidad que representan los recursos tecnológicos para los docentes de inglés. An et al., (2023) contempla cuatro grupos sobre los que se puede valorar la apreciación de los individuos con relación a la tecnología. El primer grupo que corresponde a la expectativa de rendimiento se refiere a la creencia del individuo sobre como la tecnología aportaría a su crecimiento profesional; el segundo grupo corresponde a la expectativa de esfuerzo, esta informa sobre la creencia del individuo respecto el grado de facilidad en la utilización de la tecnología; el tercer grupo son las condiciones favorables e implica la creencia individual de que la infraestructura organizacional y técnica provee de la ayuda necesaria para la implementación y ejecución de los recursos tecnológicos; por último el

constructo de influencia social, este se refiere a la percepción individual de orgullo y reconocimiento al emplear recursos tecnológicos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, en lo que respecta a la expectativa de rendimiento el 90% de los docentes encuestados coinciden en que los recursos tecnológicos ayudan a mejorar la calidad y eficiencia de la enseñanza de un idioma extranjero, coincidiendo que los recursos tecnológicos son importantes y útiles para la enseñanza del inglés como lengua extranjera.

Respecto al constructo sobre la expectativa del esfuerzo, el 95% de los docentes sostienen que los recursos tecnológicos son fáciles de operar, al igual que todos los docentes sostienen que pueden fácilmente adquirir las destrezas para manejar los recursos tecnológicos; finalmente el 70% de los docentes encuestados recalcan que los recursos tecnológicos son simples de operar.

En relación con las condiciones favorables para el uso de recursos tecnológicos, el 70% de los docentes sostienen que reciben ayuda de la IES en caso de dificultad o requerimiento sobre recursos tecnológicos. De igual manera el 80% de los encuestados sostiene que en caso de requerir ayuda sobre aspectos tecnológicos los colegas son de gran utilidad. Sin embargo, el 65% de los docentes indican que conocen donde recurrir cuando requieren soporte técnico. Por último, en el constructo referente a la influencia social es posible observar que el 75% de los docentes encuestados coinciden en que el manejo de recursos tecnológico genera mayor respeto y admiración entre los colegas y el 55% de los docentes consideran que deberían utilizar más recursos tecnológicos en sus clases de inglés.

Tabla 1. Aceptación y uso de tecnología de los docentes de inglés como lengua extranjera

	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Neutral	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Expectativa de Rendimiento	%	%	%	%	%
Los recursos tecnológicos pueden ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza de inglés.	90	5	5	0	0
Los recursos tecnológicos pueden ayudarme a mejorar la eficiencia de la enseñanza de inglés.	95	0	5	0	0

Los recursos tecnológicos son muy importantes para la enseñanza de inglés.	90	5	5	0	0
Los recursos tecnológicos son muy útiles para la enseñanza de inglés.	95	5	0	0	0
Expectativa de Esfuerzo					
Los recursos tecnológicos son fáciles de operar.	60	35	5	0	0
El manejo de los recursos tecnológicos es muy simple de operar.	25	45	30	0	0
Puedo fácilmente adquirir las habilidades necesarias para usar cualquier recurso tecnológico.	55	45	0	0	0
La operación de cualquier recurso tecnológico es claro.	35	55	10	0	0
Condiciones Favorables					
Cuando necesito utilizar cualquier recurso tecnológico, la IES provee ayuda necesaria.	30	40	20	5	5
Poseo las condiciones necesarias para usar cualquier recurso tecnológico en la enseñanza.	60	30	5	5	0
Cuando tengo alguna dificultad respecto a la aplicación de algún recurso tecnológico, alguno de mis colegas me facilita ayuda.	50	30	15	5	0
Cuando tengo algún problema con algún recurso tecnológico, se dónde puedo obtener el soporte técnico.	40	25	25	10	0
Influencia social					
Pienso que mis colegas sienten mayor respeto hacia mis habilidades de docente cuando utilizo recursos tecnológicos.	50	25	20	5	0
Pienso que los docentes que emplean con facilidad recursos tecnológicos son admirados por sus colegas.	55	20	20	5	0
Mis colegas piensan que yo debería utilizar más recursos tecnológicos para impartir mis clases.	25	30	30	10	5

*Estos constructos están basado en la teoría de Aceptación y uso de tecnología propuesta por Venkatesh, (2003) realizándose ciertas adaptaciones al contexto y objeto de la investigación.

Hubbard (2009) detalló las ventajas de la utilización de recursos tecnológico, dentro de los constructos detallados están: eficiencia del aprendizaje, aprendizaje eficaz, acceso, comodidad, motivación y eficiencia institucional. En relación con la eficiencia del aprendizaje, el 80% de los docentes encuestados consideran que los alumnos tienen la capacidad de aprender el idioma extranjero; de igual manera el 95% de los encuestados consideran que los recurso tecnológicos permiten un aprendizaje eficaz debido a que facilita mayores asociaciones entre conocimiento y habilidad; respecto al acceso y comodidad, el 85% de los docentes manifiestan que la tecnología facilita el acceso a materiales y permite interactuar de una mejor manera, así como resulta ser más eficaz porque facilita el acceso a una gama amplia de recursos y los alumnos pueden practicar y estudiar en cualquier lugar; además el 70% de los docentes consideran que la tecnología eleva la motivación de los alumnos debido a que los alumnos disfrutan más del proceso de aprendizaje; por último, el 65% de los docentes consideran que los recursos tecnológicos empleados en la enseñanza virtual genera eficiencia institucional debido a que los docentes y la IES requieren menos tiempo, menos recursos y es menos costoso.

Tabla 2. Aspectos del uso de recursos tecnológicos

	Totalment e de acuerdo	De acuerdo	Neutra l	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Eficiencia del aprendizaje	%	%	%	%	%
En entornos virtuales considero que los alumnos tienen la capacidad de recoger el conocimiento lingüístico o habilidades con más o menos esfuerzo.	45	35	20	0	0
Aprendizaje Eficaz					

En entornos virtuales los estudiantes retienen el conocimiento o habilidad lingüística con el fin de hacer más asociaciones y/o aprender más de lo que necesitan.

40 45 10 5 0

Acceso

En entornos virtuales los estudiantes pueden obtener los materiales o pueden tener la experiencia de interactuar con otros que de otra manera sería difícil o imposible de conseguir o hacer

50 35 10 5 0

Comodidad

En entornos virtuales los estudiantes pueden estudiar y practicar con la misma eficacia a través de una gama más amplia de tiempos y lugar

55 35 10 0 0

Motivación

En entornos virtuales los estudiantes disfrutan más del proceso de aprendizaje de idiomas y así participan más plenamente.

45 30 10 15 0

Eficiencia Institucional

En entornos virtuales los estudiantes requieren menos tiempo del profesor, menos recursos y además es menos costoso

20 45 25 10 0

*Estos constructos han sido tomados de los preceptos presentados por Hubbard (2009) respecto a las ventajas de la aplicación de recursos tecnológicos en la enseñanza.

Recursos empleados por los docentes para el desarrollo de las habilidades de inglés

Respecto a los recursos empleados para el desarrollo de la habilidad de escuchar, los audios del material de clase y los videos de YouTube figuran como los recursos principales, mientras que los Ted Talk, la voz del docente y páginas web como ESL-lounge figuran con menos ocurrencia; por otro lado, el recurso menos utilizado por los docentes de inglés para el desarrollo de la habilidad de listening son las noticias de medios de habla inglesa.

Gráfico 1. Recursos utilizados para el desarrollo de la destreza de escuchar (listening)

En el desarrollo de la habilidad lectora, los docentes utilizan principalmente las lecturas propuestas en el material de estudio, mientras que las lecturas de páginas web como Esl-lounge, readwork.org y liveworksheets son utilizadas con menor frecuencia; por otro lado, lecturas de periódicos o revistas, artículos científicos y fuentes académicas digitales constituyen los utilizados con menor frecuencia.

Gráfico 2. Recursos utilizados para el desarrollo de la destreza de lectura (reading)

Respecto a los recursos empelados para el desarrollo de las habilidad de habla (speaking), los docentes mayormente utilizan practicas durante las sesiones sincrónicas de clase y a través de grabaciones en video sea recursos como flip o grabaciones desde dispositivos electrónicos, mientras que el recursos menos empleados son las grabaciones de voz.

Gráfico 3. Recursos utilizados para el desarrollo de la destreza de hablar (speaking)

En relación a los recursos empleados para el desarrollo de la habilidad de escritura o writing, los docentes utilizan principalmente los fórums y los chat de texto; además los emails y los tableros colaborativos se emplean con menor frecuencia y por ultimo los blogs y wiki los recursos menos utilizados para estas actividades.

Gráfico 4. Recursos utilizados para el desarrollo de la destreza de escritura (writing)

DISCUSIÓN

Respecto a la aceptación y uso de tecnología por parte de los docentes de inglés como lengua extranjera, los resultados obtenidos a partir de los constructos referentes al uso, aceptación y beneficios de la tecnología (Venkatesh et al., 2003; An, 2023) demuestran que los docentes tienen un alto nivel de aceptación hacia los recursos tecnológicos, considerando que estos presentan beneficios para el aprendizaje eficaz, generando motivación y accesibilidad en tiempo y espacio, resultados que coinciden con lo sostenido por Hampel (2014) respecto al efecto que la tecnología genera en las relaciones docente-alumno; de igual forma los resultados coinciden con Stickler et al (2023) en lo que al papel determinante de la tecnología en el aprendizaje de una lengua extranjera. En este punto, los docentes encuestados coinciden en el efecto positivo de la tecnología en el aprendizaje de inglés respecto a la motivación que genera en los alumnos hacia este aprendizaje coincidiendo con resultados obtenidos por Leewen, 2001, Hampel 2014, Álvarez et al, 2023.

Según lo sostenido por Fernández Lorenzo et al., (2018) y Ponce-Merino et al., (2019) respecto a las implicaciones de desarrollar las habilidades de comunicación en los alumnos universitarios, coincidiendo en la importancia de trabajar las habilidades como lectura, escritura, comprensión auditiva y la conversación, adicionando aspectos como la gramática y la pronunciación. Los resultados de este trabajo coinciden en el uso de actividades y recursos enfocados en desarrollar estas actividades, existiendo varios recursos que se emplean para cada habilidad sean estos facilitados por el material asignado por la institución o a través de recursos de acceso libre en la red. Sin embargo, los resultados demuestran que los docentes están priorizando en el mayor de los casos aquellos recursos que Nunan (1989) identifica como materiales para actividades pedagógicas, tales como el uso de lecturas del material de estudio, audios de páginas web; mientras que materiales provenientes de noticias, revistas, diarios y artículos científicos responden a materiales con estrecha relación y producto del mundo real (Nunan, 1989, Estaire 1994, Campion 2003) son empleados con poca frecuencia. Esta situación resulta de lo que Partida et al, (2023) identifica la abundante cantidad de materiales que ofrece le internet debe ser orientada a la búsqueda de lo relacionado al nivel de los alumnos y a los contenidos requeridos para el logro del aprendizaje enfocado en alcanzar lo que Hymes (1972) distingue como competencia comunicativa.

CONCLUSIONES

El uso de los recursos tecnológicos en la educación y en la enseñanza de un segundo idioma como el inglés resulta imprescindible, debido a que presenta muchos beneficios respecto a la accesibilidad de los recursos por parte de los alumnos y docentes, de igual manera este presenta un importante efecto en la motivación de los alumnos y genera un aprendizaje efectivo y eficaz. Sin embargo, existen retos que deben asumirse principalmente en la selección de actividades y recursos; la red ofrece una inmensa variedad de materiales para el desarrollo de las habilidades de habla, lectura, escritura y escucha; sin embargo, es imprescindible que de la gran inmensidad de recursos seleccionar los adecuados al nivel de los alumnos y que faciliten la consecución de los logros de aprendizaje. En tal motivo, el uso de recursos tecnológicos en la enseñanza de una lengua extranjera es determinante para el cumplimiento de los logros de aprendizaje siempre y cuando su aplicación responda a un diseño enfocado en la consecución de logros de aprendizaje enmarcados en el desarrollo de una competencia comunicativa y no simplemente una práctica pedagógica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, J. F. G., Franco, A. P. M., & Valencia, E. Z. V. (2023). Impacto de las tecnologías de la información en los estudiantes del grado aceleración del aprendizaje en un curso de inglés. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (68), 37-62.
- An, X., Chai, C. S., Li, Y., Zhou, Y., Shen, X., Zheng, C., & Chen, M. (2023). Modeling English teachers' behavioral intention to use artificial intelligence in middle schools. *Education and Information Technologies*, 28(5), 5187-5208.
- Campión, R. S. (2003). CALL (Computer Assisted Language Learning) comunicativo: ¿una contradicción de términos? CALL y las metodologías actuales. La comunicación como función primordial del lenguaje. *Cuadernos del Marqués de San Adrián: revista de humanidades*, (2), 73-88.
- Estaire, S., Zanon, J. (1990): "El diseño de unidades didácticas en L2 mediante tareas: Principios y desarrollo". *Comunicación, Lenguaje y Educación*, 7/8, pp. 55-90.

- Fernández Lorenzo, A., Armijos Robles, L., Cárdenas Coral, F., Calero Morales, S., Parra Cárdenas, H., & Galarza Torres, S. (2018). Elementos clave para perfeccionar la enseñanza del inglés en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. *Educación Médica Superior*, 23(1).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412018000100010
- Gómez Veloso, Constance Silvia. (2014). La efectividad de un diseño call para el aprendizaje del resumen en escolares. *Literatura y lingüística*, (30), 182-207.
<https://dx.doi.org/10.4067/S0716-58112014000200011>
- González-Tuñón, C. N. (2005). Evaluación del diseño de actividades CALL (para ser usadas con el ordenador). *RedELE: revista electrónica de didáctica español lengua extranjera*.
- Hampel, R. (2014). Making meaning online: computer-mediated communication for language learning. In A. Peti-Stantić & S. Mateusz-Milan (Eds.), *Language as Information. Proceedings from the CALS Conference 2012* (pp. 89–106). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Hubbard, P. (Ed.). (2009). *Computer Assisted Language Learning: Critical Concepts in Linguistics, Volumes I-IV*. London & New York: Routledge.
- Hymes, D. (1972): *Competence and performance in linguistic theory*. New York, Academic Press.
- Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*. London: Arnold.
- Nunan, D. (1989). *Designing Tasks for the Communicative Classroom*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Partida, S. P., & Cárdenas, I. R. (2023). Percepciones docentes sobre los obstáculos para integrar las tecnologías a la enseñanza del inglés. *CPU-e, Revista de Investigación Educativa*, (36).
- Ponce-Merino, S. R., Parrales-Poveda, M. E., Baque-Arteaga, S. Y., & Parrales-Poveda, M. L. (2019). Realidad actual de la enseñanza en inglés en la educación superior de Ecuador. *Dominio de Las Ciencias*, 5(2), 523. <https://doi.org/10.23857/dc.v5i2.918>

- Shi, L., & Stickler, U. (2018). Interaction patterns in synchronous Chinese tutorials. *Innovation in Language Learning and Teaching*, 12(1), 6–23. doi:10.1080/17501229.2018.1418612
- Stickler, U., & Hampel, R. (2023). Qualitative research in online language learning: What can it do?. In *Research Anthology on Remote Teaching and Learning and the Future of Online Education* (pp. 174-190). IGI Global.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *Mis Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>